

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалилова	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH

Ergashev R.X.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti «Innovatsion iqtisodiyot» kafedrası professori, i.f.d.

Ochilov A.O.

Qarshi davlat universiteti «Iqtisodiyot» kafedrası mudiri, i.f.d., professor

Turaqulov O.O.

Qarshi davlat universiteti ilmiy tadqiqotchisi UDK:65.013.23.1.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining innovatsion taraqqiyot sharoitida sanoat ishlab chiqarish korxonalarining Barqaror rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Xususan, mahsulot ishlab chiqarishga sarflanadigan mehnat sarfini kamaytirish, mehnat sifati va samaradorligini oshirish maqsadida inson resurslarini boshqarish bo‘yicha asoslangan taklif va tavsiyalar berilgan. Bu tavsiyalar korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish hamda mehnat unumdorligini yuksaltirishga qaratilgan bo‘lib, innovatsion yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. iqtisodiy omil, ijtimoiy omil, mehnat, mehnat sifati, mehnat samaradorligi, inson kapitali, inson resurslari, inson resurslarini boshqarish, innovatsiya, korxonalar, tarmoq, samaradorlik, iqtisodiy o‘shish.

Annotation. This article analyzes the issues of improving the efficiency of managing the sustainable development of industrial production enterprises in the context of the innovative development of the economy of the Republic of Uzbekistan. In particular, substantiated proposals and recommendations are provided regarding the management of human resources aimed at reducing labor costs in production, improving the quality and efficiency of labor. These recommendations are designed to enhance the efficiency of enterprise operations and increase labor productivity, developed based on innovative approaches.

Keywords: economic factor, social factor, labor, quality of labor, labor efficiency, human capital, human resources, human resource management, innovation, enterprise, industry, efficiency, economic growth.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы повышения эффективности управления устойчивым развитием промышленных производственных предприятий в условиях инновационного развития экономики Республики Узбекистан. В частности, обоснованы предложения и рекомендации по управлению человеческими ресурсами, направленные на сокращение трудовых затрат в производстве, повышение качества и производительности труда. Эти рекомендации разработаны на основе инновационных подходов и ориентированы на повышение эффективности деятельности предприятий и рост производительности труда.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, сифровизация, эффективность, Центральный банк, банковский механизм, банковская деятельность.

KIRISH

So‘nggi yillarda korxonalarda mehnat sifati va samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish hozirgi iqtisodiyot fanining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda ijtimoiy-iqtisodiy omillarni chuqur tadqiq qilish orqali mehnat sifati va samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar aniqlanadi.

Mamlakatimiz sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirish va modernizatsiya qilish uchun ishlab chiqarish samaradorligini oshirish muhimdir. Bu jarayon zarur malaka, bilim va qobiliyatlarga ega bo‘lgan inson resurslari, ya‘ni «Inson kapitali» bilan ta‘minlash orqali amalga oshiriladi. Iqtisodiyot tarmoqlarida inson kapitalining hayotiyiligini baholash integral yondashuv asosida, shu jumladan, xodimlarning ishlash ko‘rsatkichlari va bazaviy investitsiyalarni hisobga olish orqali amalga oshiriladi.

Globalashuv va Yangi O‘zbekiston sharoitida inson kapitalining qiymatini baholash va uni oshirish uchun sarflanadigan xarajatlarni tahlil qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Iqtisodiyotning turli sohalarida inson kapitalini rivojlantirish va samaradorligini oshirish, shuningdek, ma‘naviy, axloqiy, madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, jismoniy va kasbiy qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat sifati va samaradorligini oshirish orqali inson resurslarini boshqarish va ulardan samarali foydalanish masalalari yuzasidan xorijiy davlatlar va respublikamiz iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan va davom ettirilmoqda. Xususan, mehnat samaradorligining ayrim jihatlari va taraqqiyot muammolariga e‘tibor qaratilgan.

Turli olimlar mehnat sifati va samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillarni tadqiq qilishda turlicha yondashuvlarni qo‘llaganlar. Masalan, Q.X. Abdurahmonovning ta‘kidlashicha, fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarishning texnika va texnologiyalar bilan ta‘minlanishi va murakkab tashkiliy tadbirlarning amalga oshirilishi faqatgina insonlarning faol mehnati natijasida amalga oshadi. Uning fikricha, bu jarayonning harakatlantiruvchi kuchi insonlarning moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirishga bo‘lgan qiziqishdir [1]. L.A. Kostin esa mehnat samaradorligini oshirishda kadrlarning bilim, madaniy-texnik va professional darajasi hamda mehnat intizomi hal qiluvchi rol o‘ynashini ta‘kidlagan [2].

Shuningdek, Z.B. Irmatova mehnat samaradorligini oshirishda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish, innovatsiyalarni joriy etish, zamonaviy dastgoh va texnologiyalardan foydalanish kabi omillarning ahamiyatini qayd etadi. U, shuningdek, mehnatni ilmiy tashkil etishni takomillashtirish, ish vaqtidagi yo‘qotishlarni kamaytirish va ilg‘or tajribalardan foydalanish muhimligini ta‘kidlagan [3].

Bundan tashqari, boshqa olimlar ham [4,5] mehnat sifati va samaradorligini oshirish borasida tadqiqotlar olib borgan. Ammo, inson resurslarini boshqarish va ulardan samarali foydalanish masalalari ko‘pgina olimlar tomonidan alohida, chuqur tadqiq etilmagan. Shu sababli, sanoat tarmoqlarida mehnat sifati va samaradorligini oshirish orqali inson resurslarini boshqarish faoliyatini tahlil qilish va bu boradagi ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish zarurati mavjud.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy-tadqiqot jarayonida sanoat tarmoqlarida mehnat sifati va samaradorligini oshirish asosida inson resurslarini boshqarish faoliyatini tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirishning yangi yo‘nalishlari o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotda mehnat sifati va samaradorlik darajasiga ta‘sir etuvchi iqtisodiy omillar omilli tahlil, qiyosiy tahlil, taqqoslash, tizimli yondashuv hamda abstrakt-mantiqiy fikrlash usullari yordamida chuqur tahlil qilindi. Bu yondashuvlar inson resurslarini samarali boshqarish va mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan yangi strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirish asosida inson Ilmiy-tadqiqot jarayonida resurslarni boshqarish faoliyatining ta'sir darajasini tadqiq etishda inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bugungi iqtisodiyot fanining oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Shunga muvofiq, maqolada inson resurslarini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar tadqiqi keltirilgan.

Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va iqtisodiy omillarni tadqiq etish jarayonida ushbu omillarning to'liq ta'sir doirasi aniqlanmasa, mehnat sifati va samaradorligiga ta'sir etuvchi ikkilamchi omillarni birlamchi omillar qatoriga kiritish xatosi yuzaga kelishi mumkin. Bunday jiddiy xatolardan qochish uchun omillar mohiyatini va ularning ta'sir doirasini chuqur tahlil qilish, so'ngra ularni ta'sir doirasiga ko'ra sinflarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy omillarni tahlil qilishda samaradorlikka ta'sir qiluvchi boshqa omillar guruhi bilan bog'liq holda ishlash lozim. O'zaro to'ldiruvchi va guruh omillari ijtimoiy-iqtisodiy omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorlik darajasiga ta'sir qiluvchi omillar qatoriga ishlab chiqarishdagi texnologik daraja, mehnat sharoiti va mehnatdan qoniqish kiradi.

Tashkiliy omillar (ish joylarini tashkil qilish, mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi, ishlab chiqarish rivojlanishini ta'minlash) esa bevosita ishchi kuchi va ish vaqtidan foydalanishga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, mehnatni tashkil qilish darajasi, mehnat sharoiti va ish tartibi kabi omillar muhim ijtimoiy-iqtisodiy omillarga ta'sir qiladi. Ushbu omillar mehnatning turli vaqt oralig'ida qanchalik intensiv bo'lishini, mehnat og'irlig'ining qanday taqsimlanishini, haqiqatda ish kuni va haftasining davomiyligini belgilaydi. Bular esa insonning mehnatga bo'lgan munosabatini, qobiliyatini va texnologik tartiblarga rioya qilishini belgilab beradi.

Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni chuqurroq tahlil qilish maqsadida ularni alohida ijtimoiy va iqtisodiy guruhlariga ajratib tadqiq qilish lozim. Mehnatni rag'batlantirish tizimi orqali mehnat sifati va samaradorlik darajasiga ta'sir qilish iqtisodiy omillarni yuzaga keltiradi.

Statistik ma'lumotlar tahliliga ko'ra, Qashqadaryo viloyatidagi yirik sanoat korxonalarini soni 2022–2023-yillarda 34 tani tashkil etgan. Bu korxonalar kimyo, neft-kimyo, yoqilg'i, yengil sanoat, elektrenergetika, metallurgiya, oziq-ovqat va boshqa sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi (1-jadval).

Tadqiqot jarayonida Qashqadaryo viloyatidagi yirik sanoat korxonalarining tarmoq mansubligi ifoda etilib, unga muvofiq elektrenergetika sanoatida 3 ta korxonalar («Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati, «Talimapjon GES», «Qarshienergota'mir» mas'uliyati cheklangan jamiyati), yoqilg'i sanoatida 6 ta korxonalar («Sho'rtanneftgaz» MCHJ, «Gissarneftgaz» QK, «Neftgazmineral» MCHJ) faoliyat ko'rsatmoqda.

«Muborakneftgaz» MCHJ, «muborak GPZ» MCHJ va UK «dehqonobod kaliy o'g'itlari zavodi»), metallurgiya sanoatida 1 ta («Qarshi ikkilamchi qora metall» MCHJ), kimyo va neft kimyo sanoatida 1 ta (SHo'rtangazkimyo majmuasi» MCHJ), mashinasozlik va metalni qayta ishlash sanoatida 1 ta («Muborak issiqlik elektr markazi» AJ), yengil sanoatda 12 ta («Cotton road» QK, Qamashi paxta tozalash» AJ, «beshkent paxta tozalash» AJ, «koston paxta tozalash» AJ, «Jeynov paxta tozalash» AJ, «muborak paxta tozalash» AJ, «Nishon paxta tozalash» AJ, «kasbi paxta tozalash» AJ, «Chiroqchi paxta tozalash» AJ, «Shahrisabz paxta tozalash» AJ, «Oq saroy tekstil» MCHJ va «yakkabog' oq oltin» AJ), oziq-ovqat sanoatida 3 ta («Qashqadaryo don mahsulotlari» AJ, «dunyo-M» AJ va «don halq risqi» AJ) va boshqa sanoat tarmoqlarida 4 ta («Qarshi yog' ekstraksiya» AJ, «koston yog'-ekstraksiya» AJ, «koston don mahsulotlari» AJ, «Shahrisabz vino aroq» AJ) sanoat korxonalarini faoliyat ko'rsatadi.

Qashqadaryo viloyat yirik sanoat tarmoqlarida band bo'lgan ishchilarning 52,4 foizi yoki 19258 tasi yoqilg'i sanoatida mehnat qilayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu ishchilarning

mehnat haqi boshqa sanoat tarmog'idagi ishchilarnikidan o'rta hisobda 1,8-2 barobar yuqoridir. Masalan, elektrenergetika sanoatidan 1,5 marta, metallurgiya sanoati 1,9 marta, kimyo va neft kimyo sanoati 1,6 marta, yengil sanoat 3,5 marta, oziq-ovqat sanoati 2,8 marta va boshqalardan 2,4 marta yuqori mehnatga haq to'lanadi(1-jadval).

1-jadval

**Qashqadaryo viloyat sanoat tarmoqlarida faoliyat ko'rsatayotgan
yirik sanoat korxonalarini soni [6]**

№	Tarmoq mansubligi	Yillar				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Yoqilg'i sanoati	6	6	6	6	6
2	Elektrenergetika	3	3	3	3	3
3	Kimyo va neft kimyo sanoati	1	1	1	1	1
4	Yengil sanoat	12	12	12	12	12
5	Metallurgiya	1	1	1	1	1
6	Oziq-ovqat sanoati	3	3	3	4	4
7	Mashinasozlik va metalni qayta ishlash sanoati	1	1	1	1	1
8	Qurilish materiallari sanoati	-	-	2	-	-
9	O'rmon, yog'ochni qayta ishlash va qog'oz sanoati	-	-	-	-	-
10	Boshqalar	4	4	6	6	6
	Jami	31	31	35	34	34

Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirishga ta'sir qiluvchi iqtisodiy omillar sifatidagi mehnat haqi birinchidan, iqtisodiy-ishlab chiqarish mehnat samaradorligi ko'rsatkichining ko'tarilishiga ta'sir ko'rsatsa, ikkinchidan, iqtisodiy-ishlab chiqarish natijalari yuqori ijtimoiy natijalarni yaratishi bilan, o'z navbatida iqtisodiy omillar korxonaning xo'jalik ishlab chiqarish faoliyati natijalarining bir bo'laki sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun iqtisodiy-ishlab chiqarish va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida o'zaro bir-birini to'ldiruvchi hamda bog'liqlik mavjuddir.

Bizning fikrimizcha mehnat haqining iqtisodiy omil sifatida sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi oshishiga ta'sir ko'rsatishida, avvalo samaradorlik ko'rsatkichlari oshishini ta'minlovchi inson mehnatidan samarali va intensiv foydalanishda namoyon bo'ladi. Keng ma'noda, ishchining o'z mehnat faoliyati natijasi sifatida oladigan mehnat haqi, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishdan qoniqishni his qilishi kelgusida mehnat samaradorligi oshishiga zamin yaratadi. Darhaqiqat, ishchilarning ko'p qismi o'z mehnatidan qoniqishni his qilib mehnat faoliyatini olib borishi, bu pirovardida ijtimoiy-iqtisodiy mehnat samaradorligi va iqtisodiy-ishlab chiqarish mehnat samaradorligi ko'rsatkichining oshishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligining inson resurslarini boshqarishga ta'sirini hisoblashda ifodalangan mehnat sarfi ishchilarning mahsulot ishlab chiqarishda bevosita band bo'lgan soni yoki sarflangan vaqtni, ish sifati o'zida mehnat va boshqaruv sifati, ishchilar tajribasi va texnologik darajasini, jonli mehnat mavjud mehnat resurslaridan samarali foydalanishni va ish vaqtidan foydalanish darajasi esa normal ish vaqtining davom etish meyoridan to'liq foydalanishni namoyon etadi.

Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini inson resurslarini boshqarishga ta'sirini aniqlashda mehnat ko'rsatkichi asosida hisoblash uslubi, natijasi ishonchli bo'lib, undan foydalanish nihoyatda unumli hisoblanadi va bu qo'yidagi ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi:

- umumiy sanoat korxonalarida mehnat samaradorligi ko'rsatkichi ifoda etmagan ko'rsatkichlarni ifodalash;
- ishchi mehnatining rivojlantirishi mehnat natijasiga ta'sir ko'rsatishi;
- umumiy va xususiy mehnat samaradorligi ko'rsatkichlarining o'zaro uyg'unligi;
- mehnat natijasining samarasiga ta'sir ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarni yaxlit bir tizimga solgan holda hisoblash;
- mehnat hajmi va mehnat sifati hamda inson resurslarini boshqarish o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмонов Қ.Х. ва б. «Мехнат иқтисодиёти ва социологияси» (Дарслик). – Т.: «Ўқитувчи», 2001. – 300 б.
2. Костин Л.А. «Производительность труда и технические прогресс». – М.: «Экономика», 1974. – с. 255.
3. Ирматова З.Б. «Корхоналарда меҳнат унумдорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлашни такомиллаштириш йўллари». «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015.
4. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. «Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises.» *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
5. Khidirovich E. R. Application of digital technologies in agriculture. – 2021.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agentligining statistik ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>